

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ СЕРОБЕТОНА И ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Шавкатова Д.Ш., Аманова Н.Д., Аликулов Р.В.,

Ахадов Б.Б.

Махмудова Ю.А.,

Рахмонов Б.Ў.

Каршинский инженерно-экономический институт,

Термезский государственный университет

Национальный университет Узбекистана

Учитывая преимущество и удобство серобетона, мы проанализировали его на гамма-спектрометре. Соответственно, условия испытаний: Т-22°C, влажность

-63%, освещенность-300 люкс, удельная активность Бк/кг.

Согласно СанПиН 0193-06 в строительстве применяют при уровне менее 350 Бк/кг. При анализе серобетона его радионуклиды в среднем составили 127 Бк/кг. Серный бетон содержит модификатор-26%, песок-54%, золу (золонос) - 16 % и различные оксиды металлов -4 %. Добавки и наполнители, добавленные к серобетону, т.е. радионуклиды в песке и щебне, были проанализированы с помощью гамма-спектрометрии. Соответственно, условия испытаний: Т-22°C, влажность -63%, освещенность-300 люкс, удельная активность Бк/кг (таблица- 1) [1; с. 202-205].

Таблица 1.

Анализ радионуклидов в серобетоне с помощью гамма-спектрометра.

Наименование	Порядковый номер образца	Ra-226	Th-232	K-40	Aeff.	Aeff.m
Серобетон	1	9,11	36,9	84,1	64,6	136
	2	10,2	35,1	84,7	63,4	130
	3	14,0	29,5	85,7	59,9	119
	4	11,2	36,2	82,5	65,6	128
	5	18,1	31,8	84,0	66,9	122
	Средний	12,5	33,9	84,0	Aeff сред=64,08	Aeff.m сред=127 Бк/кг

Портландцемент М-500 был также проанализирован на гаммаспектрометре МКС-АТ-1315. Соответственно, условия испытаний: Т-22°С, влажность -63%, освещенность-300 люкс, удельная активность Бк/кг. В дополнение к обнаружению серобетонных смесей в вышеупомянутом исследовании использовались различные мелкие заполнители, такие как «мелкий песок», «мытый песок» и производимый песок, заменяющий 0%, 25%, 50%, 75% и 100% серный бетон также был изучен. Изучена долговечность каждого типа мелкозернистого серобетона с наилучшей прочностью на сжатие [2; с. 34-39].

Таблица 2.

Анализ радионуклидов в портландцементе М-500 на гамма-спектрометре.

Наименование	Порядковый номер образца	Ra-226	Th-232	K-40	Ошибка обнаружения, %	Aeff. Бк/кг
Портландцемент М-500	1	27,5	5,68	25,0	62,5	112
	2	24,0	7,37	24,2	73,4	97,3
	3	22,8	5,42	24,4	74,6	103
	4	21,3	2,93	36,0	68,9	133
	5	20,2	3,00	22,5	67,8	125

Для определения превосходства серобетона над цементным бетоном были протестированы водопоглощение, устойчивость к различным химическим средам и быстрое проникновение ионов хлора. Результат показывает, что серобетон можно применять в помещениях с повышенной влажностью, где кислотная активность выше. Серобетон дает результат, аналогичный обычному бетону (рис. 1). Еще одно преимущество серобетона состоит в том, что в качестве заполнителя серобетона можно использовать любой мелкий заполнитель, так как он являясь водонепроницаемым типом бетона.

Таким образом, результаты гамма-спектрометрических исследований, проведенных на всех вышеперечисленных образцах, соответствуют требованиям санитарных правил № 0193-06. Полученные результаты могут быть использованы в жилищном строительстве при гамма-спектрометре до 300 Бк/кг. Если <350 Бк/кг, его можно использовать для уличных ограждений, канав, устройств защиты подземных труб, дорог с твердым покрытием (Брусчатка) [3; с. 16-20].

Использованная литература

1. Amonova N.D., To'raev X.X., Eshqurbonov F.B. Oltingugurtli beton tarkibidagi radionukleidlarni gamma spektrometr yordamida tahlil qilish // Ozbekiston Kompozitsion materiallar ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali, TDTY "Fan va taraqqiyot" DYK. Toshkent,-

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

2020-№3.202-205 b.

2. Amonova N.D., To‘rayev X.X., Eshqurbonov F.B. Gamma spektrometr yordamida oltinugurtli beton tarkibini fizik-kimyoviy tahlil qilish // Fan va texnologiyalar taraqqiyoti, - Buxoro, -2020, №6, 34-39-b.

3. Amonova N.D. To‘raev X.X., Kasimov Sh.A. Faol to‘ldiruvchilar yordamida barqaror oltinugurtli beton olish // Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, Samarqand, - 2020, №5.